

**ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА, АНАЛИЗА И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕКУЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКЕ**

**INFORMATION SYSTEM FOR MONITORING, ANALYSIS AND
FORECASTING OF CURRENT AND FUTURE NEEDS OF THE DOMESTIC
HEALTHCARE SYSTEM IN MEDICAL ELECTRONIC EQUIPMENT**

СОЛОГУБ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА,

*кандидат биологических наук, руководитель направления лаборатории
искусственного интеллекта,*

*Федеральное государственное автономное учреждение «Ресурсный центр
универсального дизайна и реабилитационных технологий».*

ТРУФАНОВ ИВАН ЮРЬЕВИЧ,

заведующий лабораторией медицинских данных,

*Федеральное государственное автономное учреждение «Ресурсный центр
универсального дизайна и реабилитационных технологий».*

СЕРГЕЕВ ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент, научный сотрудник,

*Федеральное государственное автономное учреждение «Ресурсный центр
универсального дизайна и реабилитационных технологий».*

SOLOGUB EKATERINA VLADIMIROVNA,

*candidate of biological sciences, head of direction of the artificial intelligence
laboratory,*

*Federal State Autonomous Institution "Resource Center of Universal Design and
Rehabilitation Technologies".*

TRUFANOV IVAN YURYEVICH,

head of the laboratory of medical data,

*Federal State Autonomous Institution "Resource Center of Universal Design and
Rehabilitation Technologies".*

SERGEYEV IGOR KONSTANTINOVICH,

candidate of technical sciences, associate professor, researcher,

*Federal State Autonomous Institution "Resource Center of Universal Design and
Rehabilitation Technologies".*

*В данной статье рассматривается вопрос актуальности создания аналитических медицин-
ских информационных систем (МИС), позволяющих формировать картину обеспечения текущих
потребностей медицинских учреждений, планирования загрузки и определения перспектив-
ных направлений производства медицинской техники. Проанализированы некоторые отечественные
МИС в отношении потребностей и запросов производителей медицинской электронной техники и
специалистов системы здравоохранения. В результате представлен макет автоматизированной*

системы медицинской техники, реализующий функции анализа и прогноза перспективных направлений разработки медицинской электронной техники.

This article discusses the issue of the relevance of creating analytical medical information systems (MIS), which allow forming a picture of the current needs of medical institutions, workload planning and determining promising areas of medical equipment production. Some domestic MIS are analyzed in relation to the needs and requests of manufacturers of medical electronic equipment and specialists of the healthcare system. As a result, a mock-up of an automated system of medical equipment is presented, which implements the functions of analysis and prediction of promising areas of development of medical electronic equipment.

Ключевые слова: медицинская информационная система, аналитическая медицинская информационная система, медицинские информационные технологии, информатизация здравоохранения, производитель медицинской электронной техники.

Key words: medical information system, analytical medical information system, medical information technologies, healthcare informatization, manufacturer of medical electronic equipment.

Реализация национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» предполагает обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере [3]. Цифровая трансформация отрасли здравоохранения подразумевает не только изменение подходов к организации работы медицинских организаций, но и изменение характера взаимодействия между медицинской организацией с одной стороны и гражданином с другой. Развитие и внедрение индивидуальных электронных медицинских устройств, а также технологий для динамического наблюдения с использованием платформ централизованных диагностических сервисов позволит повысить уровень «цифровой зрелости» отрасли, а также стимулировать развитие отечественных производителей медицинского оборудования и программного обеспечения [4].

Пандемия COVID-19 обнаружила острую необходимость в грамотном распределении используемой медицинской техники и ее комплектующих, а также важность оптимизации загрузки производств и планирования потребностей лечебно-профилактических учреждений в медицинских изделиях. Анализ существующих классов и интегрированных в России информационных систем показал возможность лишь частичного обеспечения описанных потребностей.

MES (от англ. manufacturing execution system), система управления производственными процессами – специализированное прикладное программное обеспечение, предназначенное для решения задач синхронизации, координации, анализа и оптимизации выпуска продукции в рамках какого-либо производства [1]. Наряду с этими задачами, система необходима в тех отраслях, где стандарты и/или законы обязывают производителей контролировать качество производимой продукции, что в настоящий момент реализовано в отношении медицинской техники и ее комплектующих. Помимо использования информационных систем при производстве медицинской техники важным остается вопрос эффективного управления различными факторами производства и планирования ресурсов предприятия.

ERP (англ. Enterprise Resource Planning) – класс информационных систем, функционал которых позволяет получить данные о статусах производства техники и ресурсах за счет информации об этапе жизненного цикла изделия и его потребителе, регламенте работы и плановых ремонтах [8].

В области здравоохранения посредством информационной системы класса MES актуальна реализация следующих возможностей:

- производственный учет;
- контроль качества и технологии;

- контроль сроков годности и условий хранения;
- контроль соответствия стандартам;
- контроль за движением партий;
- формирование электронных паспортов на партии готовой продукции;
- персонализация ответственности персонала;
- пошаговые инструкции для производственного персонала.

Несмотря на преимущества и перспективы использования медицинских информационных систем их внедрение и использование на отечественных предприятиях сталкивается с рядом трудностей в виду необходимости реорганизации организационной структуры предприятий, дооснащении инфраструктуры, необходимости покупки лицензий MES и т.д.

Для решения указанных проблем необходим комплексный подход в рамках межведомственного взаимодействия со стороны Минпромторга России, Минздрава России и Росздравнадзора для получения максимально достоверной и полной информации с целью создания полной базы данных отечественной медицинской техники, а также ее регулярной актуализации для формирования достоверной картины обеспечения потребностей медицинских учреждений, планирования загрузки и определения перспективных направлений производства.

На сегодняшний день на отечественном рынке представлен ряд медицинских информационных систем (МИС). С точки зрения известности и внедрения в практику учреждений можно отметить следующие из них.

Автоматизированная информационная система мониторинга медицинских изделий (АИС ММИ) разработана Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники» (ФГБУ «ВНИИИМТ») Росздравнадзора. Данная МИС предназначена для комплексного информационного обеспечения органов управления здравоохранением различного уровня, специалистов системы здравоохранения, а также разработчиков, производителей и поставщиков медицинских изделий, других заинтересованных организаций при принятии решений, связанных с эксплуатацией, производством и закупкой медицинских изделий. АИС ММИ предназначена для применения информационной системы на федеральном, региональном и уровне медицинских учреждений. Различие по уровням определяются правами доступа пользователей к соответствующим информационным данным. Программное обеспечение АИС ММИ выполнено средствами системы управления базами данных (СУБД) Clarion и функционирует под управлением операционной системы (ОС) Microsoft Windows95/98/Me/NT/2000/XP/Vista, не предъявляя специальных требований к программно-аппаратным средствам [5]. Отличительной чертой и преимуществом данной системы является наличие справочников, позволяющих осуществлять однозначную идентификацию данных, а также требования к характеристикам используемой компьютерной техники, что позволяет использовать данную информационную систему на компьютерах в бюджетных медицинских учреждениях.

Для медицинских учреждений компания разработчик – Almax soft (г. Москва) разработала единую информационную систему МИС «Инвентаризация КИПиА» Информационная система «Инвентаризация КИПиА» позволяет вести учет контрольно-измерительных приборов в медицинских учреждениях [6]. Система имеет возможности по печати списков оборудования, графиков поверки, ведению истории ремонтов медицинских изделий и обладает интуитивно понятным интерфейсом. Указанная информационная система реализует большой спектр возможностей по автоматизации рабочего места инженера по медицинскому оборудованию, главным образом в учете медицинского оборудования, планирования и выполнения мероприятий по ремонту и поверке медицинских изделий.

Информационная система «Медиалог» разработана компанией «Пост Модерн Текнолоджи» (г. Москва) и предназначена для автоматизации деятельности медицинского учреж-

дения. Система является гибкой, поскольку способна легко настраиваться и перестраиваться в соответствии с особенностями лечебного учреждения. Также возможна «тонкая» настройка системы под индивидуальные особенности работы любого специалиста клиники [2]. Еще одна характерная особенность системы – простота, поскольку обладает «дружественным» пользовательским интерфейсом, единообразием в отображении данных, унифицированной системой навигации, четким разделением инструментального и эксплуатационного режимов. Все это делает программу понятной и легкой для освоения даже неопытным пользователем. «Медиалог» также характеризуется интегрированностью, поскольку все модули системы взаимосвязаны и работают в рамках единой схемы бизнес-процессов. Для наибольшего удобства использования комплекса некоторые возможности модулей «публикуются» и могут быть задействованы другими подсистемами. С точки зрения пользователя это означает, что все необходимые функции легко доступны из единого интерфейса. Модуль «METASCAN» обеспечивает подключение медицинского оборудования, а также организацию импорта данных из внешних источников с помощью оригинальных технологий обмена информацией.

Анализ функций вышеуказанных информационных систем выявил ряд их основных преимуществ и недостатков (табл. 1). Важно отметить, что функционал данных МИС не предусматривает взаимодействие с производителями и потребителями медицинского оборудования, а также не обеспечивает анализ и прогноз перспективных направлений разработки медицинской электронной техники.

Согласно ст.2 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", информационная система подразумевает «совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств» [7]. Для управленческой информации и принятия обоснованных решений необходима также оценка данных. Результат исследования отечественных МИС показал, что отечественная система здравоохранения в части производства электронной медицинской техники не имеет на сегодняшний день инструмента, позволяющего производить мониторинг, анализ и прогнозирование потребностей. Таким образом, разработка аналитической МИС, определяющей потребности организации производства медицинских изделий, и текущего состояния рынка, при решении которых требуется проведение аналитики с возможностью обработки больших объемов данных, остается актуальной.

В 2022 году Федеральное государственное автономное учреждение «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий» представило макет автоматизированной системы медицинской техники (АСМТ). Согласно потребностям и запросам производителей медицинской электронной техники и специалистов системы здравоохранения АСМТ осуществляет мониторинг текущего состояния рынка медицинских изделий, его объем, уровень импортозамещения и определяет прогнозные показатели потребности отечественной системы здравоохранения в медицинских изделиях с конкретными техническими и функциональными характеристиками. Среди востребованных аналитических задач можно выделить:

- интегральная оценка показателей, характеризующих уровень организации производства медицинских изделий в стране (федеральном округе, регионе) на основе экспертной оценки отдельных параметров и автоматизированной обработки всей совокупности данных об изделиях медицинской техники;

- интерпретация, оценка и обобщение полученной при формировании Макета информации, включая расчет показателей, характеризующих общие критерии оценки качества, условий осуществления закупок медицинских изделий государственными заказчиками и производства медицинских изделий российскими производителями;

- анализ показателей, характеризующих уровень наполнения рынка медицинской техники в разрезе номенклатуры, регионов, наличия резервов, в т.ч. ЗИП;
- анализ показателей, характеризующих динамику изменения цен на медицинские изделия;
- оперативная оценка показателей, характеризующих текущее состояние российского рынка медицинских изделий (потребности, объем, характеристики, цены закупаемой продукции и т.д.), в том числе рынка государственных закупок в качестве приоритетного объекта анализа;
- оценка показателей, характеризующих текущий уровень импортозамещения медицинской техники и компонентов для нее;

Таблица 1. Сравнительный анализ функций МИС

Функция	Наименование МИС		
	АИС ММИ	«Инвентаризация КИПиА»	«Медиа-лог»
Учет договоров на техническое обслуживание, поверку медоборудования	+	+	-
Возможность самостоятельной доработки печатных форм МИС (без участия разработчика)	+	-	-
Поддержка информационной системы с централизованным ведением справочников госреестра	+	+	+
Ведение журнала по техническому обслуживанию	+	+	+
Ведение журнала проверок медицинского оборудования с соблюдением дат проверок	+	+	+
История ремонтов и замены деталей медицинского оборудования	+	+	-
Выработка максимального объема работы изделия за весь жизненный цикл изделия	+	-	-
Наличие карточки на медицинское изделие	+	-	+
Внесение записи о комплектации медицинских изделий	+	+	-
Формирование штатного расписания	+	-	+
Журнал интенсивности эксплуатации медицинских изделий	+	-	-
Внесение записи о простоях медицинского оборудования	+	+	-

- оперативный анализ показателей, характеризующих обеспеченность федеральных округов и субъектов РФ медицинскими изделиями, включая группы:
 - а) исправных;
 - б) неукомплектованных расходными материалами;
 - в) требующих ремонта или технического обслуживания.

Ожидается, что благодаря сопровождению аналитической МИС в течение всего жизненного цикла изделия будет зафиксирована вся история производства, а также упростится задача выдачи паспортов и сертификатов.

В перспективе можно говорить, что применение аналитических МИС повысит уровень цифровой организационной культуры, поддерживающей процессы постоянного совершенствования и инноваций, управления изменениями в предприятиях медицинской отрасли и в медицинской службе. Анализ, мониторинг и постоянное обновление процессов производства являются необходимыми в ходе проработок технологической составляющей для производителей медицинской техники и последующего создания цифровой платформы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балашова Ю. Эффективные системы управления производством. URL: <https://www.cfin.ru/itm/kis/choose/Manufacturing.shtml> (дата обращения 09.12.2022).
2. Медицинская информационная система Медиалог // Медиалог – URL: http://old.medialog.ru/?tree_id=37 (дата обращения: 09.12.2022).
3. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7. URL: <https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858> (дата обращения 09.12.2022).
4. Паспорт Стратегии цифровой трансформации отрасли «Здравоохранение» до 2024 года и на плановый период до 2030 года. URL: <https://goo.su/nvrhc> (дата обращения 09.12.2022).
5. Руководство эксплуатации АИС ММИ ВНИИМТ. URL: <https://rykovodstvo.ru/exspl/1136/index.html> (дата обращения 09.12.2022).
6. Сравнение АИС для учета и обслуживания КИП. URL: <https://goo.su/1qegf> (дата обращения 09.12.2022).
7. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 05.12.2022) "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/c505178223acca771e9adb35b47d3fb82c9ff1c (дата обращения 09.12.2022).
8. Что такое ERP системы. URL: <https://www.unisender.com/ru/glossary/chto-takoe-erp-sistemy> (дата обращения 09.12.2022).

© Сологуб Е.В., Труфанов И.Ю., Сергеев И.К., 2022.